

ХОРИОНЭПИТЕЛИОМА. РАК ИЗ ОСТАТКИ ПЛОЦЕНТЫ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6145420>

Nurulloyeva Moxinur Farxod qizi

Buxoro Davlat Universtiteti

Ingliz va o'zbek tillarida so'zlarning ma'no munosabatiga ko'ra turlari.

Tilda sinonim va sinonimiya I bosqich magistranti

Anatatsiya: *Ushbu tezisda Ingliz va o'zbek tillarida so'zlarning ma'no munosabatiga ko'ra turlari tavsiflanadi. So'zlarning ma'no munosabati masalasi uzoq davrlardan buyon tilshunoslarning diqqat markazida bo'lib kelgan. Chunki biror bir so'zning boshqa so'zlar bilan o'zaro aloqadorligi turli ma'noviy bog'lanishlarni keltirib chiqaradi.*

Tayanch so'zlar: *sinonimlar, sinonimiya, semantika, ma'no, leksik,*

Tildagi sinonimiya hodisasi umumiy tilshunoslikning semantika, ya'ni so'zning ma'nosiga oid masalalardan biridir. Semantika atamasining o'ziga umumiy tilshunoslikda shunday ta'rif beriladi: “Semantika – (yunon. semantikos – belgilovchi, bildiruvchi) – so'z, so'zning bir qismi, so'z birikmasining ma'no tarafidir.” Demak, semantika – tilshunoslikning so'zlarning ma'nosini o'rganuvchi maxsus bo'limidir. Sinonimlarga kelsak, o'zbek tilining izohli lug'atida sinonimlar va sinonimiya hodisasiga shunday ta'rif berilgan: “Sinonim so'zi yunonchadan olingan bo'lib, shakl va talaffuzi turlicha, ammo ma'nosi bir- biriga juda yaqin so'zlar, o'zaro ma'nodosh so'zlarga aytiladi. Sinonimiya hodisasi ma'nosi bir-biriga yaqin bo'lgan so'zlarning shakl jihatidan turlicha bo'lishidir”. Bir matnda bir so'zning takror va takror qaytalanishi gapning bo'yoqdorlik hususiyatini tushirib yuboradi va gap o'z ta'sirchanligini yo'qotadi. Ma'nodosh so'zlar ya'ni sinonimlar haqida gap ketganda dastlab “Sinonimiya” sohasiga to'xtalib o'tish maqsadga muvofiqdir. Tildagi sinonimiya hodisasi so'zning ma'nosiga oid masalalardan biridir. Sinonimiya (yunoncha synonymia – ma'nodosh) – turli aytilish va yozilishga ega bo'lgan til birliklari bo'lib, mazmuni butunlay yoki qisman to'g'ri kelishi hodisasidir. Leksik sinonimlar – har xil aytilish va yozilishga ega bo'lgan nutqning bir bo'lak so'zidir, lekin bir- biriga yaqin yoki mazmuni bir-biriga to'g'ri keladigan so'zlardir. Sinonimlar muammosi – muhim leksikologik muammolardan biridir. XIX asr birinchi yarmida filologlar “ma'nodosh”, ya'ni mazmun jihatidan bir- biriga to'g'ri keladigan so'zlar tilda bo'lishi mumkin emas, deb o'ylashgan va sinonimlarni “o'xshash belgili”, “mazmuni bo'yicha

o'xshash" so'zlar sifatida belgilaganlar, so'zning ma'lum bir uslubi ("bo'g'ini") ga kiruvchi ekspressiv xususiyatini e'tiborga olganlar. XX asr birinchi yarmida G.O.Vinokur jonli nutqda "ot yoki yilqi, bola yoki farzand deyilishini farqi bo'lmagan holatni topib bo'lmaydi" deb ta'kidlab o'tgan. Umumiy tilshunoslikda sinonimiya bo'yicha olib borilgan tadqiqot ishlarini ko'rib chiqar ekanmiz, dunyo olimlari sinonimiya hodisasini ko'proq rus, ingliz va nemis tillari misolida ko'rib chiqishganligi haqida xulosa qilishimiz mumkin. Sinonimiya hodisasi dunyoning barcha tillarida keng yoyilgan bir hodisa bo'lganligi bois, bu hodisa muhokama qilinib va chuqur ilmiy tahlillar olib borilgan asarlar talaygina. Lekin shunga qaramay, uzoq yillar dunyo miqyosida olib borilgan yuzlab tadqiqotlar masalaga oxirgi nuqtani qo'ymagan. Sinonimlarga kelsak, o'zbek tilining izohli lug'atida sinonimlar va sinonimiya hodisasiga shunday ta'rif berilgan: "Sinonim so'zi yunonchadan olingan bo'lib, shakl va talaffuzi turlicha, ammo ma'nosi bir- biriga juda yaqin so'zlar, o'zaro ma'nodosh so'zlarga aytiladi. Sinonimiya hodisasi ma'nosi bir-biriga yaqin bo'lgan so'zlarning shakl jihatidan turlicha bo'lishidir" Ba'zi zamonaviy leksikologlar, aksincha, sinonim so'zlarga faqat o'z mazmuniga ko'ra o'xshash va stilistik tavsiflari farqlanadigan (har doim emas) so'zlarni kiritish taklifi bilan chiqdilar. Sinonim so'zlarning mazmuni yoki butunlay bir-biriga to'g'ri keladi, yo katta umumiy qismga (bunda sinonim so'zlarning "mazmun yaqinligi" ko'zda tutiladi) ega. Sinonimlarni aniqlashda ma'no-mazmun mezonlari odatda, mazmun uyg'unligi tahlili bilan to'ldiriladi: qator matnlarda sinonimlar o'rtasidagi mazmun farqi xiralashadi, bilinar-bilinmas holatga keladi va bunday matnlarda (ularni "neytral qiluvchi" deb ataydilar) so'zni aytilgan umumiy ma'nosini o'zgartirmasdan o'zaro almashtirish mumkin: Bola qumda kurak bilan chuqurcha kavlatadi (qazidi). Biroq, odatda, barcha matnlarda ham bunday almashtirish mumkin emas: Yumronqoziq shudgorda yer qazidi (kovlatadi emas). Bu narsa ko'pincha so'z ma'nolari o'rtasidagi farqlar bilan bog'liqdir. Masalan, qazimoq – bu "asbob yordamida qazimoq" bo'lgani sababli kavlamoq so'zini emas, balki hayvonlar uchun faqat qazimoq so'zini qo'llash mumkin. O'zaro o'zgartirish mezonini faqat mazmun mezonini to'ldiradi va o'z-o'zidan sinonimni aniqlashda yetarli hisoblanmaydi. Qator matnlarda o'zaro o'zgartirilgan so'zlar borki, ular sinonim bo'la olmaydilar. Masalan, zot- tur munosabatlarini bildiruvchi (daraxt – sarv, it – tozi, qush – chumchuq), bir butunlik va qisman bildiruvchi so'zlar (yo'lak – uy, soch – bosh) sinonim bo'la olmaydilar. Chunonchi, sinonimlarni tavsiflaganda ularning uyg'unligini e'tiborga olish kerak bo'lib, ular bir- biriga butunlay (qandaydir bir narsani otmoq –

irg'itmoq), yoki qisman (uzoq nigoh, suhbat, davr, tanaffus; davomiy suhbat, davr, tanaffus) to'g'ri kelishi mumkin.

Leksik birliklarning o'zaro sinonim bo'lishiga lug'aviy sinonim deyiladi. Osmon, samo, ko'k, fazo, koinot, ko'k kabi.

Lug'aviy sinonimlar ham uch turga bo'lish mumkin.

a) leksik sinonim—tub ma'nosiga ko'ra bir □biriga ma'nodosh bo'lgan so'zlar: asta, sekin, ohista;

b) frazeologik sinonimlar –turg'un birikma holatidagi ma'nodosh so'zlar: ikki oyog'ini qo'lga olib, o'pkasini qo'lga olib, it quvgan soqovdek;

v) leksik — frazeologik sinonimlar—leksema—frazema tipidagi ma'nodosh so'zlar: xursand- og'zi quloqda, jim—og'ziga mush tishlaganday kabi.

Demak, bizga ma'lumki tilda shakl va ma'no bor. Tilda shakl deb odatda tilning materiyasi tovush ko'zda tutiladi. Bu tilning ifoda jihati deb yuritiladi. Tovush yozuvda harf bilan ko'rsatiladi. Shu asosda talaffuz shakli va yozuv shakli farqlanadi, bulardan tom ma'nodagi shakl birinchisidir. Yolg'iz shaklning o'zi hali til birligi emas. Tilda leksik ma'no hamda grammatik ma'no tushunchalari mavjud. Biror predmetni harakat holatini yoki shularga mansub belgi xususiyatlarini nomlovchi bunday ma'noga leksik ma'no deyiladi. Grammatik ma'noni ifodalovchi oraliqqa esa morfema deyiladi. So'z ayni vaqtda leksik hamda grammatik ma'noga ega bo'ladi, demak u odatda leksika bilan morfemadan tuziladi. Ibora esa yirik til birligi bo'lib kamida ikkita mustaqil so'zdan tashkil topadi. Shunga ko'ra iboraning ifoda jihati deb so'zlar tarkibidagi til birliklari ko'zda tutiladi. Tarkibli morfemaning, leksemaning ma'nosi odatda uni tashkil qiluvchi til birliklariga xos ma'nolarning yig'indisi sifatida gavdalanadi, qismlar ma'nosi asosida butunning ma'nosi tushuniladi.

Demak, qaysi bir tilning jahon tillari orasida eng go'zal va ravon til deb atalishi va tan olinishi uchun, eng avvalo o'sha tilning kuchli so'z zahirasi bo'lishi lozim, ana shundagina o'sha tilning xalqlar orasida ahamiyati yanada ortib boradi. Shu o'rinda alohida ta'kidlab o'tish lozimki, tillarning bir me'yorda ravon bo'lishiga, eng avvalo ma'nodosh so'zlarning ahamiyati juda katta. Bir matnda bir so'zni takror va takror qaytalanishi gapning bo'yoqdorlik xususiyatini tushurib yuboradi va gap o'z ta'sirchanligini yo'qotadi. Ma'nodosh so'zlar ya'ni sinonimlar haqida gap ketganda dastlab “sinonimiya” sohasiga to'xtalib o'tish maqsadga muvofiqdir.

Tilda sinonimiya hodisasi umumiy tilshunoslikning semantika ya'ni so'zning ma'nosiga oid masalalardan biridir. Semantika atamasining o'ziga umumiy tilshunoslikda shunday ta'rif beriladi: “Semantika –

(yunon.semantikos-belgilovchi, bildiruvchi)-so'z, so'zning bir qismi, so'z birikmasining ma'no tarafidir.” Demak, sematika –tilshunoslikning so'zlarning ma'nosini o'rganuvchi maxsus bo'limidir.

Leksik sinonimlar: Sinonimlar sinonimik ma'nolarni ifodalashda asosiy vosita bo'ladi. Odatda, yuz so'zi aft, bashara, chehra, jamol so'zlariga sinonimdir, ammo so'zlovchi aft, bashara so'zlari orqali o'zining salbiy munosabatini, chehra, jamol so'zlari orqali esa ijobiy munosabatini izhor qiladi. Ular garchand bir umumiy ma'noni bildirsalar ham, lekin ularning ma'no darajasi huddi yuqoridagi misollarda ko'rganimiz kabi, ijobiy yoki salbiy bahoga egadir va ma'lum uslubga xoslanishi bilan bir- biridan farqlandi. Nutqda esa so'zlovchi o'zining fikriga mos ravishda ma'nolardan birini tanlab qo'llaydi.

Frazeologik sinonimiya: Bunda iboralarning o'zaro sinonimik munosabati va aloqasi kuzatiladi. Masalan: Shavkat Rahmatullaevning “O'zbek tilining izohli frazeologik lug'ati”da “yo'lga tushmoq” iborasining bir qancha ma'nodoshlarini uchratish mumkin: yo'l olmoq, ravona bo'lmoq va b.

Leksik- frazeologik sinonimiya: Leksik- frazeologik sinonimiya lug'aviy sinonimiya tarkibidagi biroz murakkabligi bilan ajralib turadi. Bunda so'z bilan iboraning o'zaro sinonimik aloqasi kuzatiladi. Masalan: yuragi yorildi, o'takasi yorildi – qo'rqadi.

Grammatik sinonimiya. Bu shunisi bilan sinonimiya sohasida ahamiyatliki, bunda o'zaro sinonimik munosabatga gramatik birliklar kirishadi. Ya'ni: qo'shimchalar, so'z birikmalar va boshqalar. O'z navbatida grammatik sinonimiya ham turlarga bo'linadi.

Morfologik sinonimiya – o'zaro sinonimik munosabatga morfologik birliklar kirishadi. M: qo'shimchalar sinonimiyasi: sersoqol, soqoldor; kelyapman, kelayotirman, kelmoqdaman.

Sintaktik sinonimiya – o'zaro sinonimik munosabatga sintaktik birliklar kirishadi: ukamga oldim – ukam uchun oldim; telefonda gaplashdim – telefon orqali gaplashdim. Barcha tillarda jumladan nemis va o'zbek tillarida eng ko'p uchraydigan sinonimlar leksik sinonimlar hisoblanadi.

Sinonimiya hodisasi qanday xodisa va ularga berilgan tariflar qanday? Quyida olimlarning ta'riflariga to'xtalib o'taylik: Sinonimiyaga semantik hodisa sifatida “Tilshunoslik terminlarining izohli lug'atida” shunday ta'rif beriladi: “Til birliklarining (so'zlar, iboralar va boshqalar) bir xil denotativ ma'noga ega bo'lishi asosidagi guruhlanishiga sinonimiya deyiladi.” Ushbu fikrga yaqin ta'rifni biz G'. Abdurahmonov va H. Rustamovlarning “Ona tili” kitobida ham kuzatishimiz mumkin. Unga ko'ra: “Sinonimiya uslubning bir turi

bo'lib, asosiy ma'noga qo'shimcha uslubiy ma'nolarni (konotativ) ifodalash uchun qo'llanadi.”

Sinonimiya til birliklarining o'zaro ma'no umumiyliigi va yaqinligiga ko'ra yuzaga keladi hamda unda ikki va undan ortiq til birliklarining o'zaro ma'no munosabatlari mavjud bo'ladi. Bunda grammatik birliklar ham lu'aviy birliklar ham sinonimik aloqaga kirisha oladi. Ma'nodagi yangilikka qarab, so'zlarning sinonimligini belgila bo'lmaydi. Chunki so'zlarning ma'no jihatdan boshqa so'zga ham yaqin bo'lmay, boshqa bir so'z yaqinligi nisbatan kuchsiz bo'lishi, ya'ni bir so'zga ma'no jihatdan yaqinligi sezilarsiz darajada bo'ishi mumkin. Ikki va undan ortiq o'zaro sinonimligini belgilashda, ma'nodagi yaqinlik asosga olinadigan bo'lsa, u holda ma'nosi bir-biriga juda yaqin so'zlar bilan birga qisman bo'lsada, ma'nodagi yaqinligi bir so'zlar ham sinonim deb qaralishi mumkin. Sinonimlarni belgilashda so'z bildiradigan tushunchani asosga olish ma'noni asosga olishdan biror afzallikka ega emas, hatto bu yo'lni to'g'ri deb ham bo'lmaydi. Asosiy fakt sifatida shuni aytish mumkinki, har qanday so'z tushuncha ifodalayvermaydi, lekin u ma'noga ega bo'ladi va tushuncha ifodalamaydigan bunday so'zlar biror ma'nosi bilan o'zaro sinonim bo'lishi mumkin. Masalan ingliz tilida “all, whole, total” o'zbek tilida “hamma, barcha, bari” kabi.

1. Апресян Ю. Д. “Синонимия и синонимы. Вопросы языко-знания” М. 1969.
2. Арнольд И.В. “Лексикология современного английского языка” Москва 1959
3. Арнольд И.В. “The English words” Москва. 1973.
4. Boboxonova L.T. “Ingliz tili stilistikasi” Toshkent “O'qituvchi” 1980
5. Буранов И. Муминов А “Practical course in English lexicology” Т. 1988
6. Saidov Y. Naimova D. “ Ibrat badiiy asarlaridagi sinonimlarning ba'zi xususiyatlari” Maqolalar to'plami. Buxoro. 2006